

MILLIY AN'ANALARNING TARIXIY ONG VA VATANPARVARLIK RUHINI
SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

Axmedova Dilfuza Usmonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220089>

Annotatsiya. Ushbu tezisda milliy an'analarning o'quvchilar tarixiy ongini shakllantirish va ularda vatanparvarlik ruhini kuchaytirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil etiladi. Xalqimizning urf-odatlari, marosimlari va qadriyatlari yoshlar tarbiyasida tarixiy xotira, milliy g'urur va fidoyilik tuyg'ularini shakllantirishda qanday ahamiyat kasb etishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy an'ana, tarixiy ong, vatanparvarlik, milliy qadriyat, o'quvchilar dunyoqarashi, ma'naviyat, tarixiy xotira.

Bugungi globallashuv va axborot oqimi tezlashgan davrda yosh avlodni tarbiyalash jarayonida milliy o'zlikni anglash, tarixiy ongni shakllantirish va vatanparvarlik ruhini mustahkamlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tarixiy ong – bu nafaqat o'tmishni bilish, balki undan xulosa chiqarib, kelajakni bunyod etishda foydalanish qobiliyatidir. Vatanparvarlik esa shaxsning o'z yurtiga sadoqati, uni asrab-avaylash va taraqqiy ettirishga intilishidir. Ushbu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning shakllanishida milliy an'analar beqiyos rol o'ynaydi.

Milliy an'analar xalqimizning asrlar davomida shakllangan ijtimoiy-madaniy hayoti, turmush tarzi, ma'naviy dunyoqarashi va qadriyatlarini o'zida mujassam etadi. Ular orqali yoshlar ajdodlarning hayoti, faoliyati va merosi bilan tanishibgina qolmay, balki o'z tarixiy ildizlarini chuqurroq anglaydilar. Shu jihatdan milliy an'analar tarixiy ongni mustahkamlash va vatanparvarlik ruhini tarbiyalashning asosiy manbai hisoblanadi.

Milliy an'analar va qadriyatlarining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni ko'plab olimlar tomonidan ilmiy jihatdan o'rganilgan. Jumladan, I.A. Karimovning “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” asarida milliy qadriyatlarining inson ma'naviyatini boyitishdagi beqiyos o'rni alohida ta'kidlanadi. Muallif milliy an'analarni jamiyatning ma'naviy tayanchi, yoshlar ongida tarixiy xotirani shakllantiruvchi eng kuchli manba sifatida talqin etadi.

R. Xo'jayevning “Pedagogika nazariyasi va tarixi” kitobida esa milliy qadriyatlarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi pedagogik asoslari chuqur tahlil qilingan. Unda tarixiy ongni shakllantirishda milliy an'analarning bevosita ta'siri borligi, ular yoshlarning dunyoqarashini kengaytirishda muhim omil ekani ko'rsatib o'tiladi.

M. To'xtaxodjayeva o'zining “Tarix ta'limida innovatsion metodlar” nomli ilmiy ishida tarixiy darslarda milliy materiallardan foydalanishning samaradorligini yoritadi. Xususan, o'quv jarayonida xalq urf-odatlari, marosimlari va qadriyatlarini qo'llash o'quvchilarning faolligini oshirishi, mavzuga qiziqishini kuchaytirishi hamda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga yordam berishi qayd etilgan.

U. Saidovning “Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi” asarida milliy qadriyatlarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni keng yoritilib, ular tarixiy ong va milliy o'zlikni shakllantirishda asosiy manba ekanligi ta'kidlangan. Muallif, ayniqsa, vatanparvarlik ruhini mustahkamlashda milliy an'analar, urf-odatlar va marosimlarning tarbiyaviy ahamiyatini ochib bergan.

Sentabr, 2025-Yil

Shuningdek, A. Hasanovning “Tarixiy xotira va milliy o‘zlikni anglash” asari ham muhim manba hisoblanadi. Unda milliy an‘analar xalqning tarixiy xotirasini avlodlardan avlodga yetkazishda, yoshlarning milliy o‘zligini anglashida asosiy pedagogik vosita sifatida ko‘rsatiladi.

Mahalliy va xorijiy manbalarda (masalan, UNESCOning “Intangible Cultural Heritage and Education” nomli nashrida) milliy madaniy merosni ta’limga integratsiya qilish orqali yoshlar ongida tarixiy xotira va vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy qadriyatlarimizni tiklash va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga singdirish bo‘yicha keng imkoniyatlar yaratildi. Endilikda tarix fanini o‘qitishda xalq urf-odatlarini, marosimlari va udumlaridan foydalanish o‘quvchilarda tarixiy voqealarni chuqurroq idrok etish, ularni hozirgi hayot bilan bog‘lash imkonini bermoqda. Misol uchun, **Xotira va qadrlash kuni** o‘quvchilarda ajdodlarga hurmat, milliy birlik va saboq olish ko‘nikmalarini shakllantirsa, **Navro‘z bayrami** tabiat va inson uyg‘unligi, yangilanish va bunyodkorlik g‘oyalarini yoshlar qalbiga singdiradi.

Demak, milliy an‘analar ta’lim jarayonida nafaqat tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi, balki yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularni ma’naviy jihatdan boyitadi va kelajakka ishonch bilan qadam qo‘yishga undaydi. Shu bois, milliy an‘analarni o‘quvchilarda tarixiy ong va vatanparvarlik ruhini shakllantirishning muhim pedagogik omili sifatida o‘rganish ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Milliy an‘analar xalqning tarixiy xotirasini asrab-avaylashda, ajdodlar merosini kelajak avlodga yetkazishda eng muhim vosita hisoblanadi. Ular o‘quvchilar uchun tarixiy voqealarni faqat darsliklarda yozilgan faktlar sifatida emas, balki hayotiy hodisalar, xalqning turmush tarzi va ma’naviy qadriyatlari bilan bevosita bog‘liq jarayonlar sifatida idrok etishga yordam beradi. Shu ma’noda milliy an‘analar tarixiy ongni shakllantirishning amaliy ko‘rinishi bo‘lib, o‘quvchilarda o‘z tarixini anglash, uni qadrlash va undan xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

O‘zbekiston xalqi asrlar davomida o‘zining boy urf-odatlarini, marosimlari, qadimiy bayramlari va udumlarini asrab kelgan. Bu an‘analar nafaqat xalqning madaniy hayotini, balki uning ijtimoiy va siyosiy tafakkurini ham aks ettiradi. Masalan, **Xotira va qadrlash kuni** yoshlar ongida ajdodlar xotirasini e‘zozlash, millatning mardlik va fidoyilik tarixidan saboq olish tuyg‘ularini mustahkamlaydi. **Navro‘z bayrami** esa o‘quvchilarga qadimiy dunyoqarash, tabiat va inson uyg‘unligi, yangilanish va bunyodkorlik g‘oyalarini singdiradi. Shu kabi marosimlar orqali o‘quvchilar tarixni bevosita hayotiy tajriba sifatida qabul qiladilar.

Pedagogik tajriba shuni ko‘rsatadiki, dars jarayonida milliy an‘analardan foydalanish o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Tarixiy voqealarni milliy marosimlar va qadriyatlar bilan bog‘lab tushuntirish o‘quvchilarni faqat bilim emas, balki tarbiyaviy jihatdan ham boyitadi. O‘qituvchilar bu jarayonda interfaol metodlardan – rol o‘ynash, sahnalashtirish, debat va ta’limiy ekskursiyalardan samarali foydalanishlari mumkin. Misol uchun, tarixiy darslarda xalq urf-odatlarini asosida sahna ko‘rinishlari tashkil etish o‘quvchilarda tarixiy voqealarni jonli idrok etish, ularga o‘z nuqtayi nazaridan baho berish imkonini beradi.

Shuningdek, milliy an‘analar yoshlar ongida vatanparvarlik ruhini tarbiyalashning ham muhim manbai sanaladi. Chunki an‘analar orqali yoshlar ajdodlarning Vatan ozodligi, uning ravnaqi yo‘lidagi kurashlari va mehnatlari bilan tanishadilar, ularning fidoyiligidan ibrat oladilar.

Sentabr, 2025-Yil

Bu esa o'quvchilar qalbida yurtga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat va kelajakka mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Umuman olganda, milliy an'analar ta'lim jarayoniga singdirilganda, ular yoshlarning tarixiy ongini mustahkamlash, milliy g'ururini oshirish va vatanparvarlik ruhini shakllantirishda kuchli pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa

Milliy an'analar xalqning asrlar davomida shakllangan tarixiy xotirasi, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Ular o'quvchilar ongida tarixiy voqealarni chuqurroq anglash, ajdodlar merosiga hurmat bilan qarash va tarixiy saboqlardan to'g'ri xulosa chiqarishga imkon beradi. An'analar orqali yoshlar milliy o'zligini anglaydi, o'z xalqining tarixiy ildizlari va ma'naviy merosidan faxrlanadi.

Pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, milliy marosimlar va qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilar tarixiy ongini mustahkamlash bilan birga, ularda vatanparvarlik ruhini ham kuchaytiradi. Navro'z, Xotira va qadrlash kuni, mehmondo'stlik, mahalla udumlari kabi milliy an'analar yoshlarni birlikka, mehr-oqibatga va Vatan taqdiriga mas'uliyat bilan qarashga undaydi.

Demak, milliy an'analar nafaqat tarixiy ongni shakllantirish, balki yoshlarni millat va yurt oldidagi mas'uliyatini anglovchi, o'z Vatani taraqqa qilishga hissa qo'shishga tayyor bo'lgan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashning eng samarali vositalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Xo'jayev R. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent: Fan, 2015.
3. To'xtaxodjayeva M. *Tarix ta'limida innovatsion metodlar*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Saidov U. *Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi*. – Samarqand: Zarafshon, 2017.
5. Hasanov A. *Tarixiy xotira va milliy o'zlikni anglash*. – Toshkent: Universitet, 2019.
6. Qodirov A. *O'zbek xalqining urf-odatlari va marosimlari*. – Toshkent: Sharq, 2012.
7. Abdullayeva N. *Milliy an'analar va yosh avlod tarbiyasi*. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2021.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH